

DENOV TUMANI HUDUDIDA TARQALGAN DORIVOR O'SIMLIKLAR VA ULARNI AREALLARINI O'RGANISH

Mardonov Sherzod Umaraliyevich¹, Fayzullayeva Charos²

¹DTPI o'qituvchisi, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya ta'lim yo'naliishi, ²4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598313>

Anotatsiya. Ushbu maqolada Denov tumani hududida uchraydigan dorivor o'simliklar turlari, ularning biologik xususiyatlari hamda tabiiy areallari o'rganiladi. Mintaqaning iqlimiy va geologik sharoitlari dorivor o'simliklarning xilma-xilligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Denov tumani, dorivor o'simliklar, areal, bioxilma-xillik, tibbiyot o'simliklari, ekologik monitoring, *Ferula*, *Salvia*, *Hypericum*, tabiiy resurslar, muhofaza.

Ma'lumki dunyo miqyosida farmasevtika korxonalarida ishlab chiqarilayotgan dori vositalarining taxminan 50% i dorivor o'simliklar xomashyosidan tayyorlanmoqda. Ko'pchilik mamlakatlarda, shu jumladan, O'zbekiston Respublikasida farmasevtika sanoatini jadallik bilan rivojlanishi bunday korxonalarining dorivor o'simliklar xomashyosiga bo'lgan talabni keskin ortishiga sabab bo'lmoqda. Hozirgi kunda rasmiy tibbiyotdagi dori preparatlarining asosini dorivor o'simliklardan olinadigan xom ashyo tashkil etadi.

Shuni ta'kidlash lozimki, tabiiy holda o'suvchi dorivor o'simliklar zaxiralarining chegaralanganligi tufayli farmasevtika sanoati korxonalarining dorivor o'simliklar xomashyosiga bo'lgan talabini, asosan, dorivor o'simliklar o'stirish orqaligina qondirish mumkin. Dorivor o'simliklar tabiatda va inson hayotida katta ahamiyatga ega. O'simliklar dunyosi shu jumladan uning tarkibiga kiruvchi dorivor o'simliklari ham tabiat boyliklaridan biri hisoblanadi. Shifobaxsh o'simliklarning xosiyati qadim zamonlardan odamlarga ma'lum. Inson va hayvonlar organizmida ro'y beradigan turli kasalliklarni davolashda ishlatiladigan dori-darmonlar ichida shifobaxsh o'simliklardan tayyorlanayotgan dorilar katta ahamiyatga ega. Juda ko'pchilik dorivor o'simliklar dorixonalarda sotilmaydi, balki dori-darmonlar ishlab chiqarishdagi asosiy xomashyo manbai hisoblanadi. O'zbekistonda yovvoyi holda o'sadigan va o'stiriladigan o'simliklar soni 4150 ga yetadi. Shulardan 577 tasi shifobaxsh xususiyatga ega. Ilmiy tibbiyotda ishlatiladigan, dorivor preparatlarining qariyb 45 %i o'simliklardan ajratib olinadi yoki ulardan tayyorlanadi. Dorivor o'simliklar turli xil sistematik guruhlarga ega . Ular turli xil zonalarda tarqalgan.

Dorivor o'simliklardan olinadigan mahsulotlar ularning tuli organlaridan olinadi. Chunki kerakli bo'lgan moddalar o'simlik turiga yashash sharoitiga qarab turli organlarida joylashadi. Dorivor o'simliklar juda ko'pgina kasalliklarga da'vo bo'ladi.

Masalan:

1. Shamollashga
2. Yallig'lanishga
3. Oshqazon- ichak
4. nafas yo'llari
5. qon ketganda

6.qon bosimida

7.ichni haydash

8. Yo'talga qarshi va boshqa kasalliklarga dori vositalari tayyorlashda qolaversa tabiiy damlama, qaynatma, nastoykalar tayyorlashda ham keng qo'llaniladi. Dorivor o'simliklarning organizmga ta'siri ularning tarkibidagi kimyoviy birikmalarning miqdoriga bog'liq. Bu birikmalar o'simliklarning qismlarida turli miqdorda to'planadi. Dori tayyorlash uchun o'simlikning kerakli qismlari turli muddatlarda yig'iladi, masalan, po'stlog'i, kurtagi erta bahorda, bargi o'simlik gullashi oldidan yoki gullaganda, meva va urug'lari pishganda, ildiz, ildizpoyasi bahorda yoki kech kuzda olinadi. Tabiatning ajralmas tarkibiy qismi o'simlik dunyosidir. O'simliklar ham o'z navbatida bir necha turlarga turlarga bo'linadi. Shulardan eng muhimlari dorivor o'simliklardir.

Dorivor o'simliklar xomashyo bazasidan samarali foydalanish, kasalliklarning oldini olish va davolashda dorivor o'simliklarni keng qo'llash, dorivor o'simliklarning madaniy plantatsiyalarini barpo etayotgan tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash orqali chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish maqsadida 2022-yil 20-may sanasida "Dorivor o'simliklar xomashyo bazasidan samarali foydalanish, qayta ishlashni qo'llab-quvvatlash orqali qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 139-sonli farmoni qabul qilingan. Mazkur qarorlarning qabul qilinishi ham Respublikamizda dorivor o'simliklarni rivojlantirishga naqadar katta e'tibor berilayotganligidan dalolat beradi.

Denov tumani O'zbekistonning eng janubiy hududi — Surxondaryo viloyatida joylashgan bo'lib, o'zining noyob tabiiy sharoiti, boy biologik resurslari va tarixiy-geografik ahamiyati bilan ajralib turadi. Denov tumani joylashuv jihatidan Boysun botanik geografik rayonida joylashgan. Denov tumanining shimol, janubiy va markaziy qismi tekislikdan iborat. Sharqda Bobotog', g'arbda Boysuntog' tizmalari bilan o'ralgan. Yer yuzasi sharqqa tomon pasayib boradi. Qishi qisqa, iliq. yanvarning o'rtacha temperaturasi 2,9°, iyulniki 28,4°. Tekisliklarda yiliga 130 mm dan 360 mm gacha, tog' oldi va tog'larda 445 mm dan 625 mm gacha yog'in tushadi. Vegetatsiya davri 226 kundan 266 kungacha. Denov tumanidan Surxondaryo, To'polondaryo, Sangardak, Qizilsuv daryolari, Hazor bog', Oy-barak kanallari, Dayto'lak, Denov ariklari oqib o'tadi. Yer osti suvlariga boy bo'lganligi uchun artezian suvlaridan keng foydalaniladi. Tekisliklarda bo'z tuproq, daryo sohillarida o'tloqi botqoq, tog' oldi va tog'larda och qo'ng'ir tuproqlar tarqalgan. Tog'larda boshqoqli o'simliklar, archa, yovvoyi mevali daraxt va butalar o'sadi.

Hududda ko'plab o'simlik turlari o'sadi. Ayniqsa, dorivor o'simliklar boyligi bilan ajralib turadi. Ulardan ba'zilari:

Kovrak (Ferula) – xalq tabobatida keng qo'llaniladi.

Dorivor mavrak (Salvia officinalis) – shamollashga qarshi vosita sifatida mashhur.

Teshik dalachoy (Hypericum perforatum) – asab tizimini tinchlantiradi.

Turkiston ajugasi (Ajuga turkestanica) – endemik tur sifatida muhim

Achchiq toron (Polygonum hydropiper).

Shuningdek, Denovda R. Shreder nomidagi dendrariy joylashgan bo'lib, u yerda yuzlab mahalliy va ekzotik o'simliklar o'stiriladi.

Dorivor qoqio't yoki momoqaymoq (taraxacum officinale) turidan tibbiyotda, farmasevtika, xalq tabobatida dorivor o'simlik sifatida foydalaniladi. O'simlik barglari pasida

yotib o'sadigan ko'p yillik o'simlik. To'pguli savatcha, sariq rangli, diametri 3-4 sm, gulbandi uzun. Dorivor qoqio't tarkibida flavonoidlar, terpenoidlar, efir moylari, sut moddalari, zardobalar va boshqa biologik faol moddalarini o'z ichiga oladi. Barglari asosan erta bahorda sabzavot sifatida foydalaniladi. Tarkibida karotin, C, B2, PP, E, K vitaminlari, xolin, nikotin kislotalari, qatron, saponinlar, kimyoviy elementlardan kaliy, kalsiy, marganes, temir, fosfor mavjud. Ildizi onkologik kasalliklar uchun shifobaxsh vosita. Saratonni davolashda eng samarali usul hisoblanib, uning ildiz qismidagi moddalari saraton hujayralarini ko'payishini susaytirish bazi hollarda nobud qilishi mumkin. Onkologiya sohasida qoqio'tning ildizini samarasini bir qancha tajribalarda isbotlangan.

Achchiq toron (suvqalampir, suvzamchi). Goretts perechniy (Vodyanoy perets) (*Polygonum hydropiper* L.) Achchiq toron ariq, hovuz, kolmak suvlar boyida va boshqa nam yerlarda o'sadi. Bu o'simlik tuzilishi poyalari qizil, qizg'ish tusda bo'lib, barg tomirlari ham shunday rangda. Achchiq toronning yer ustki qismidan xalq amaliy tabobatida va tibbiyotda foydalaniladi. Tarkibida flavonoidlar, glikozidlar, organik kislotalar, K, S, E vitaminlari va boshqa moddalar bor. Xalq tabobatida achchiq toronning yer ustki qismidan tayyorlangan damlama bezgak, ich ketish, bavoasil va boshqa kasalliklarda qon ketishini (bachadondan, yo'g'on ichakdan) to'xtatuvchi va og'riq qoldiruvchi dori sifatida hamda turli yaralarni (chipqon, qorason) davolashda qo'llaniladi. Tibbiyotda achchiq toron yer ustki qismidan tayyorlangan dori preparatlar: damlama, suyuq ekstrakt hayz buzilganda qon ketishini to'xtatuvchi dori sifatida shu bilan bir qatorda bavoasil kasalligini davolash uchun ham ishlatiladi. O'simlikning suyuq ekstrakti bavoasil kasalligida qo'llaniladigan "Anuzol" shamchasi tarkibida bor. O'simlikning yer ustki qismi qon to'xtatuvchi choy-yig'malar tarkibiga kiradi. Uning turlari barcha joylarda keng tarqalgan. Asosan issiq iqlim mintaqalarida uchraydi. Uning o'sish sharoiti uchun optimal haroratni 25 C (gradus deb olish) mumkin.

Kovrak o'simligi tarkibida turli vitaminlar, uglevodlar, uglevodorodlar, terpenoidlar, saponinlar, karotinoidlar, murakkab efirler, alkaloidlar, glikozidlar, fitosterinlar, organik kislotalar, aldegidlar va fenol birikmalar, ligninlar kabi juda ko'plab organik birikmalarning vakillari kiradi. Ushbu birikmalar esa inson salomatligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi [3]. Uning ildizi smolasidan asarezin, farnesiferol, umbelliferon, seskviterpen (asafoetida), seskviterpenovy (asimaphoetidol, farnesiferol kumin 4 gidroksikumarin foetidini), kafe kislotasi quvvatlaydi. Taninlar (3-5%) – organizmni mustahkamlovchi va yallig'lanish jarayonlarini kamaytiruvchi tabiiy birikmalar bo'lib, ovqat hazm qilish tizimi uchun foydalidir [5]. Bu o'simlikda bunday keng spektrdagi tabiiy birikmalarning mavjudligi uning shifobaxshlik xususiyatini belgilaydi. Ushbu o'simlikdan zamonaviy tibbiyotda va xalq tabobatida alternativ vosita sifatida keng foydalanib kelinadi [6].

Dorivor o'simliklar orasida bu kabi noyob tarkibli o'simliklar juda ko'p. Muhofaza chorasi sifatida ular tarqalgan hududlarni nazoratga olish kerak. Shunday qilinganda kelajakda ularning plantatsiyalarini yaratishga ehtiyoj sezilmaydi. Bu o'simliklar xossalarini to'liq o'rganish orqali farmasevtika sanoatiga tabiiy manbali moddalarni kiritish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'.Pratov, I. Shamsuvaliyev, F. Sulaymonov, X. Axunov, K. Ibodov, V. Mahmudov "Botanika 2. (Morfologiya, Anatomiya, Sistematika, Geobotanika)" "Ta'lim Nashriyoti" Toshkent-20103. M. A. Jo'rayeva Dorivor o'simliklar atlasini Toshkent Noshir-2019

3. B.Yo.To'xtayev, T.X.Mahkamov, A.To'laganov, A.V.Mahmudov «Dorivor va ozuqabop o'simliklarni plantatsiyalarini tashkil etish va xomashyosini tayyorlash bo'yicha metodik qo'llanma», Toshkent, 2015.